

POR UMA CLASSIFICAÇÃO DA CONCRIAÇÃO E DA APROPRIAÇÃO DE CONTEÚDOS PRODUZIDOS ASSISTIDOS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Antoniél Campos¹

RESUMO

A produção de conteúdo, quando assistida por inteligência artificial (IA), estabelece uma obrigação ética ao autor, no tocante ao dever de informar ao destinatário desse conteúdo o grau de concriação empreendido em sua produção. A concriação pode ser entendida como uma variável de natureza contínua, compreendida entre a criação autônoma, onde apenas o autor humano opera o conteúdo, até à delegação plena, onde tão-somente a ideia central é fornecida, cabendo à IA o desenvolvimento do conteúdo proposto. Com o fim de estabelecer o grau de concriação, propõe-se nesse artigo uma classificação determinística para o processo criativo de conteúdo quando assistido por IA.

Palavras-chave: Concriação assistida, apropriação, inteligência artificial generativa.

ABSTRACT

Content production, when assisted by artificial intelligence (AI), establishes an ethical obligation for the human author, regarding the duty to inform the recipient of this content of the degree of co-creation undertaken in its production. Co-creation can be understood as a continuous variable, ranging from autonomous creation, where only the human author operates the content, to full delegation, where only the central idea is provided. In order to establish the degree of co-creation, this article proposes a deterministic classification for the creative process of content when assisted by AI.

Keywords: Assisted co-creation, appropriation, generative artificial intelligence.

¹ Engenheiro Civil. Especialista em Gestão Pública (UNIFACEX/RN), Direito Administrativo (UNI/RN), Infraestrutura de Transportes e Rodovias (UNIP/SP) e em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia (IPOG/RN). Professor de pós-graduação (FUMEC e PUC-Minas, Belo Horizonte/MG). Servidor Público Federal (DNIT). E-mail: antonielcampos@uol.com.br. currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6300990926325334>

INTRODUÇÃO

Apesar de a IA existir como ciência desde a década de 1950, passando por períodos de maior e menor evolução até os dias atuais (reconhecimento de padrões > classificação > aprendizagem de máquina > redes neurais > tomada de decisão, etc.), pode-se considerar que foi a partir de 2010 que se experimentou uma alavancagem de sua utilização, com a popularização de assistentes virtuais como a Siri, da Apple. No entanto, é inegável que a grande explosão da aplicação da IA deu-se com a evolução de sua vertente generativa, que é a capacidade de a IA desenvolver e criar conteúdos originais (música, texto, imagem, vídeos, etc.), a partir de 2018. Nesse aspecto, mostra-se relevante a contribuição da *big tech* OpenAI, com os seus modelos de GPT (“Generative Pretrained Transformer”, ou “Transformador Pré-treinado Gerativo”, em português), influenciando a criação de modelos semelhantes por parte de outras *big techs*. Desde então, presencia-se a produção de conteúdos sem que a devida delimitação do processo concriativo seja referenciado. É nesse panorama que ora se propõe a classificação da concriação assistida por IA, na forma estabelecida a seguir.

Importa ressaltar que a classificação proposta não se confunde com o processo de investigação da prática de plágio em conteúdos, que pode existir com ou sem o amparo de uma IA. Enquanto a classificação proposta se preocupa com a declaração de a produção do conteúdo ter sido ou não assistida por IA, a investigação de plágio tem o foco voltado à imitação ou apropriação indevida de conteúdo de terceiros, mediante a ocultação da real autoria. Enquanto o plágio é tipificado como crime no Código Penal (art. 184), a ocultação da concriação de conteúdo assistido por IA pode ser, no máximo, enquadrado como ato ilícito (art. 186, do Código Civil), caso a pessoa se considere lesada em seu direito de ser informada de como se deu a produção do conteúdo, em face da omissão voluntária praticada pelo autor conteudista.

No entanto, sob o prisma da ética, tal omissão pode ser vista como um desvio. É bem difundida a frase que diz que a ética é a obediência ao que não é obrigatório. Não é, portanto, por não ser obrigatória a declaração quanto ao grau de concriação de um conteúdo, que essa omissão pode ser normalizada tal como se houvesse sido declarada. São situações distintas que reclamam enquadramentos distintos.

METODOLOGIA

Proposta De Classificação Do Processo Concriativo

Concriar, segundo os principais dicionários *online* consultados², significa criar ao mesmo tempo, concomitantemente, com a colaboração de outrem. A partir do

² [Michaelis](#), [Aulete](#), [Priberan](#)

instante em que o autor humano faz uso de ferramentas como uma IA generativa para produção do todo ou parte do conteúdo idealizado, ele está em processo de concriação. Embora esteja delimitada entre a criação autônoma e a concriação delegada, conforme a seguir definidas, a gradação da concriação varia ao infinito, o que justifica o estabelecimento de enquadramentos determinísticos, a fim de facilitar a classificação do grau de concriação de conteúdo. As categorias estão definidas a seguir.

- **Criação autônoma:** neste nível de criação não há nenhuma interação entre o autor humano e a IA, nem mesmo na estruturação ou roteirização sumária do conteúdo. Não há, por conseguinte, nenhuma solicitação para o desenvolvimento de qualquer etapa do conteúdo.
- **Concriação assistida:** neste nível de criação a interação com a IA resume-se à solicitação de uma estrutura mínima, uma itemização, ou roteirização, para o conteúdo a ser produzido, admitindo-se a solicitação de quais aspectos devem constar no conteúdo. A partir da itemização retornada, que pode ou não ser alterada pelo autor humano, o conteúdo é então desenvolvido sem a participação da IA.
- **Concriação compartilhada:** neste nível de criação, além da solicitação de uma estrutura mínima, itemização ou roteirização para o conteúdo, parâmetros são estabelecidos em cada etapa do conteúdo; elementos, personas e cenários são explicitados; linhas gerais são sugeridas para o conteúdo como um todo e para cada uma de suas etapas; ideias centrais são emitidas; hipóteses são formuladas; estilos são propostos; a produção se dá em etapas sucessivas e há, necessariamente, o pedido para o desenvolvimento do conteúdo detalhado em cada etapa, a partir das diretrizes estabelecidas, podendo haver, ou não, alteração do conteúdo retornado pela IA.
- **Concriação delegada:** neste nível de criação, apenas a ideia central, seguida ou não de uma parametrização sumária são formuladas e todo o desenvolvimento do conteúdo é delegado à IA, podendo haver, ou não, alterações desse conteúdo por parte do autor humano.

No que diz respeito ao ato de o autor declarar ser o conteúdo produzido, em parte, por IA, convém trazer mais dois conceitos, a fim de completar a classificação proposta.

- **Autodeclaração:** refere-se ao enquadramento do conteúdo produzido conforme o nível de criação aqui proposto.
- **Apropriação:** refere-se à ausência da autodeclaração. Nesse caso, a apropriação experimenta magnitudes distintas, conforme o nível de criação ocultado, podendo ser inexistente, no caso de criação autônoma, ou quando há a autodeclaração; pode ser enquadrada como leve, nos casos de criação assistida; moderada, nos casos de criação compartilhada; e grave, para os casos de criação delegada.

Dessa forma, a classificação proposta abarca tanto a criação, quanto a apropriação do conteúdo produzido. As tabelas a seguir trazem a classificação proposta.

Tabela 1 – Grau de criação

Criação	Grau de criação
Autônoma	0%
Assistida com alteração	15%
Assistida sem alteração	30%
Compartilhada com alteração	50%
Compartilhada sem alteração	65%
Delegada com alteração	85%
Delegada sem alteração	100%

Fonte: Elaboração do autor

Os percentuais são arbitrados, provenientes da transformação da escala ordinal (0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) originalmente atribuídas aos níveis de criação da tabela acima. Assim, atribui-se à criação autônoma o percentual de 0% de criação, uma vez que não há interação entre o autor e uma IA; noutro pórtico, no caso de uma criação do tipo delegada, e sem alteração por parte do autor humano, o grau de criação é de 100%. Numa situação intermediária, mostra-se que, por exemplo, para uma criação do tipo compartilhada com alteração, atribui-se o percentual de 50% para o grau de criação, equivalendo dizer que 50% da criação coube ao autor humano e 50% à IA.

Havendo a declaração de que a produção foi assistida por IA, qualquer que seja o grau de criação, não se configura apropriação de conteúdo; todavia, caso não haja a declaração do nível de criação, o mesmo percentual de criação passa a representar, também, o grau de apropriação. A tabela a seguir traz a classificação proposta para a apropriação.

Tabela 2 – Grau de apropriação

Criação	Grau de Apropriação	
	Com Autodeclaração	Sem Autodeclaração
Autônoma	0%	0%
Assistida com alteração	0%	15%
Assistida sem alteração	0%	30%
Compartilhada com alteração	0%	50%
Compartilhada sem alteração	0%	65%
Delegada com alteração	0%	85%
Delegada sem alteração	0%	100%

Fonte: Elaboração do autor

Conforme a tabela acima, havendo a autodeclaração da produção assistida por IA, não se configura apropriação, qualquer que seja a magnitude da criação; por outro lado, inexistindo a autodeclaração, resta configurada a apropriação do conteúdo produzido pela IA.

Para melhor fixação do conceito proposto, exemplificando para uma mesma graduação de criação, com e sem autodeclaração, ter-se-ia o seguinte:

Considere-se a produção de um e-book auxiliado por IA. No caso, o autor humano solicitou da IA uma estruturação mínima do conteúdo, indagando quais aspectos deveriam ser abordados no e-book; após receber a itemização solicitada do conteúdo, fez breves ajustes e começou a produzir, detalhadamente e sem interagir com a IA, o conteúdo completo. Conforme a classificação proposta, a criação é do tipo “Assistida com alteração”, cujo grau de criação é de 15%. Esse percentual sugere que o conteúdo constante no e-book foi desenvolvido 85% pelo autor humano, enquanto 15% couberam à IA. Caso o autor declare ter utilizado a IA no processo de elaboração do e-book, não se configura a apropriação de conteúdo, mas tão-somente o grau de criação (15% à IA e 85% ao autor humano); por outro lado, havendo a omissão da utilização da IA no processo criativo, configura-se a apropriação de conteúdo equivalente a 15% do conteúdo total constante no produto.

CONCLUSÃO

Levantou-se o problema de produção de conteúdo assistido por inteligência artificial (IA), sem que houvesse a referência do grau de criação entre o autor humano e a IA; dessa forma, o artigo propôs uma classificação dessa interação, considerando tanto o grau de criação, quanto a apropriação desse conteúdo, que se dá quando é omitido a assistência por IA. A classificação é parametrizada por valores percentuais, sugerindo o quantum de autoria cabe ao autor humano e à IA. Este artigo enquadra-se como criação autônoma.

REFERÊNCIAS

AWARI. A evolução da inteligência artificial desde 1950. Disponível em: <https://awari.com.br/a-evolucao-da-inteligencia-artificial-desde-1950/>. Acesso em: 4 nov. 2024.

BRASIL. **Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)**. Brasília, DF: [s.n.], 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 4 nov. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1940. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 4 nov. 2024.

EXPLOSÃO de IA. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: pt.wikipedia.org. Acesso em: 4 nov. 2024.

INDUSTRIALL. *Entenda a história da IA: afinal, desde quando ela existe?* Disponível em: <https://industrial.ai/blog/historia-inteligencia-artificial>. Acesso em: 4 nov. 2024.

Como citar este artigo:

CAMPOS, Antoniel. Por uma classificação da concriação e da apropriação de conteúdos produzidos assistidos por inteligência artificial generativa. Natal, RN, 2024.